

PESQUISA-AÇÃO NO MONITORAMENTO DA PESCA ARTESANAL NO ALTO JURUÁ

Aerisson Nogueira Freire ¹, Hilaritssa Moura Barbosa ², Fiama Natacha Lima de Oliveira ³,
David Gabriel Araujo de Oliveira ⁴, Sandra Gabriele Bezerra Braga ⁵, Bruno Mesquita
Feliciano ⁶, Paulo Henrique Pedrosa Evangelista ⁷, Charles Borges Rossi ⁸, Karla Sessin Dilascio ⁹

¹Instituto Fronteiras, aerissonnogueira@gmail.com; ²Instituto Fronteiras, hilaritssa.moura@ifronteiras.org;
³Instituto Fronteiras, fiama.natacha@ifronteiras.org; ⁴Instituto Fronteiras, davidgabriel.aoliveira@gmail.com;
⁵Instituto Fronteiras, sandra.braga@ifronteiras.org; ⁶Instituto Fronteiras, brunobmf2000@gmail.com; ⁷
Instituto Fronteiras, henriquepauloczs18@gmail.com; ⁸Instituto Fronteiras, charles.rossi@ifronteiras.org;
⁹Instituto Fronteiras, karla.dilascio@ifronteiras.org;

Resumo

A Bacia do Juruá destaca-se pela produção sustentável de pescado na região média, enquanto o Alto Juruá enfrenta desafios alarmantes devido à sobre-exploração e à falta de regulamentação da pesca. Para compreender esses problemas, o objetivo deste trabalho foi realizar um diagnóstico participativo da pesca artesanal do Alto Juruá, parceria entre o Instituto Fronteiras, a Colônia de Pescadores Z1 e o Núcleo de Ictiologia do Vale do Alto Juruá. Os resultados revelaram dificuldades enfrentadas pelos pescadores, e a falta de fiscalização durante a piracema. A colaboração entre pescadores e pesquisadores resultou na produção de banners informativos sobre as principais espécies comerciais e as "espécies fantasmas". Conclui-se que a sensibilização e o envolvimento da comunidade são essenciais para avançar em direção à pesca sustentável, promovendo o respeito às normas e regulamentos de pesca e incentivando práticas que garantam a conservação da biodiversidade na Bacia do Juruá.

Palavras-chave — espécies comerciais, diagnóstico participativo, piracema, defeso, manejo.

Abstract

The Juruá Basin stands out for its sustainable fish production in the middle region, while the Upper Juruá faces alarming challenges due to overexploitation and lack of fishing regulations. To understand these problems, the objective of this study was to conduct a participatory

diagnosis of artisanal fishing in the Upper Juruá, a partnership between the Fronteiras Institute, the Z1 Fishermen's Colony and the Ichthyology Center of the Upper Juruá Valley. The results reveal difficulties faced by fishermen and the lack of supervision during the piracema. The collaboration between fishermen and researchers works on the production of informative banners about the main commercial species and "ghost species". It is concluded that community awareness and involvement are essential to advance towards sustainable fishing, promoting respect for fishing standards and regulations and encouraging practices that guarantee the conservation of biodiversity in the Juruá Basin.

Key words — commercial species, participatory diagnosis, piracema, closed season, management.

1. INTRODUÇÃO

A Bacia do Juruá (Figura 01), além de sua relevância evidente pela vasta biodiversidade que abriga, incluindo espécies endêmicas, destacasse também pela regulação do clima regional, fornece recursos vitais como água e alimentos para comunidades locais. Em particular, a região média da bacia se destaca pelos seus notáveis resultados no desenvolvimento da cadeia produtiva do pescado, sendo considerada um modelo exemplar de bioeconomia e conservação de recursos pesqueiros. Essa conquista é fruto de anos de investimentos em pesquisa, programas de empoderamento dos pescadores artesanais,

acordos de cooperação e implementação de práticas sustentáveis de acordos e manejo de pesca [1]. Essas iniciativas têm contribuído para a geração de renda local, ao mesmo tempo em que promovem a conservação da floresta e dos recursos pesqueiros da bacia do Juruá [2].

Figura 1 – Bacia do Rio Juruá

Em contraposição, a disponibilidade e a qualidade dos recursos pesqueiros e da pesca artesanal da região do Alto Juruá é alarmante. Embora a pesca artesanal desempenhe papel significativo na economia local, nas práticas culturais e na garantia da segurança alimentar das comunidades ribeirinhas, a sobre-exploração da pesca comercial, a prática intensiva de captura durante a piracema e a ausência de acordos de pesca têm ocasionado uma diminuição tanto na quantidade quanto na qualidade dos recursos pesqueiros na região. Este cenário tem levado embarcações de maior porte a percorrer longas distâncias em busca de áreas com maior densidade e taxa de captura, até o Médio Juruá, conforme evidenciado pelos relatos dos pescadores participantes desta pesquisa [3].

Para entender o problema da sobre pesca no Alto Juruá e da situação econômica dos pescadores artesanais da região, o Instituto Fronteiras, em parceria com a Colônia de Pescadores Z1 de Cruzeiro do Sul - Acre (Colônia Z1) e o Núcleo de Ictiologia do Vale do Alto Juruá (NIVAJ) da Universidade Federal do Acre – *Campus* Floresta (UFAC - Floresta), objetivou neste trabalho realizar um diagnóstico participativo da pesca artesanal do Alto Juruá, durante o ano de 2023, com foco em compreender o problema da sobrepesca e a situação socioeconômica dos pescadores artesanais da região.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O diagnóstico participativo da pesca artesanal do Juruá teve a pesquisa-ação como método de coleta de dados. Os dados foram coletados durante os meses de maio a julho de 2023, como resultado do desenvolvimento do projeto Conexão Pesqueira, do Instituto Fronteiras.

A pesquisa-ação é uma abordagem que se baseia no envolvimento de atores sociais não acadêmicos, expostos a diversos riscos, para auxiliar no processo de interpretação, apropriação e produção de conhecimento, bem como no desenvolvimento de estratégias e políticas para resolver problemas ambientais que os afetam [4]. É frequentemente empregada em contextos multiétnicos, nos quais diferentes epistemologias devem ser consideradas na resolução de problemas socioambientais. Além de produzir dados científicos, a pesquisa-ação tem como objetivo alterar o contexto social, econômico ou ambiental dos territórios onde é aplicada [4]. Para alcançar esses objetivos, utiliza metodologias abertas e multimétodos na produção de resultados e análises.

Para este artigo, utilizou-se dados históricos declarados pelos pescadores artesanais e sistematizados pelo Instituto Fronteiras [5], dados de entrevistas não estruturadas com os comerciantes do mercado do peixe e dados coletados em duas oficinas participativas (20/05/2023 e 15/07/2023) que aconteceram na sede da Colônia Z1, com a participação dos dirigentes da Colônia Z1, dos colaboradores do Fronteiras, incluindo pessoa responsável por sistematizar as falas e resultados da oficina e dois facilitadores, e dos pescadores e pescadoras atendidas pela Colônia.

As informações produzidas nas duas oficinas foram sistematizadas e analisadas pelos colaboradores do Fronteiras, com o apoio do NIVAJ, que validou os dados coletados durante as oficinas com os pescadores, colaborando também com a cessão das fotos dos peixes indicados pelos participantes.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

No dia 20 de maio de 2023, realizou-se a primeira oficina da pesca artesanal no Juruá, que contou com a participação de 20 pessoas. Seu propósito foi apresentar e discutir os dados

coletados e analisados sobre a pesca artesanal, fruto da colaboração entre o Instituto Fronteiras e a Colônia Z1. Durante o evento, foram abordados temas como as práticas de comando e controle pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio), portaria que regula a proibição da pesca durante a piracema, economia da pesca artesanal na região e os impactos para os pescadores artesanais.

Os dados da Colônia Z1 indicam que, entre 2021 e 2022, um total de 1.002 pescadores foram beneficiados pelo Seguro Defeso. No ano seguinte, em 2023, de acordo com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 629 pescadores receberam o seguro (Figura 2), com 53% desse total sendo mulheres (Figura 3). Esses números evidenciam a significativa presença de pescadores artesanais na região, que dependem do seguro durante os períodos de restrição da pesca. Além disso, ressalta-se o papel crucial das mulheres, que se destacam na dinâmica familiar e na economia local.

De acordo com a Colônia Z1, entre o segundo semestre de 2018 e o primeiro semestre de 2019, cada pescador pescava em média 518,92 kg de peixes por mês. Nos meses seguintes, essa média duplicou: no segundo semestre de 2019 e no primeiro semestre de 2020, atingindo a marca de 1.151,50 kg por mês por pescador (Figura 4). Esses dados, apresentados pela Colônia Z1, ressaltam o importante papel do pescador artesanal, tanto para a sua subsistência quanto para fins comerciais.

Os pescadores foram questionados sobre as espécies de peixes que costumavam pescar no passado, mas que atualmente representam um desafio significativo para sua captura, denominados "peixes fantasmas". Além disso, indagou-se sobre quais eram as espécies mais frequentemente capturadas, com valor comercial destacado, para compreender a escassez atual de algumas espécies e a abundância de outras, visando sua comercialização como alimento.

Em 15 de julho de 2023, ocorreu a segunda oficina, que contou com a participação de 10 pessoas. O objetivo principal foi validar os dados coletados na oficina anterior, com foco especial

nas duas categorias de peixes discutidas: os "peixes fantasmas" e os peixes comerciais.

Figura 2 – Número de pescadores que receberam o Seguro Defeso em Cruzeiro do Sul – Acre em 2023.

Figura 3 – Porcentagem de homens e mulheres que receberam o Seguro Defeso em Cruzeiro do Sul – Acre em 2023.

Figura 4 – Média mensal de peixes por pescador (kg).

Além disso, buscou-se compreender os desafios enfrentados pelos pescadores em relação à comercialização do pescado e a fiscalização no período de defeso.

Os pescadores destacaram como a principal dificuldade a distância necessária para encontrar

os cardumes, resultando em viagens prolongadas com duração média de 20 a 30 dias. Esta prolongada expedição implica em custos elevados e constitui um investimento de risco. Consequentemente, os pescadores dependem da assistência de investidores que financiam as expedições, embora estes estabeleçam exclusividade sobre os peixes capturados, com preço bem abaixo do mercado (Figura 5). Este cenário resulta em uma diminuição adicional nos lucros obtidos pelos pescadores.

Figura 5 – Valor médio do Kg do peixe comparado quando vendido para o consumidor final e para intermediários.

A falta de fiscalização, especialmente durante a época da Piracema, emergiu como uma das principais dificuldades enfrentadas pelos pescadores. Nesse período crítico de reprodução dos peixes, indivíduos não pertencentes à categoria dos pescadores artesanais conduzem práticas predatórias, resultando na redução dos estoques pesqueiros.

Em outro momento relevante, foram introduzidas aos pescadores diversas abordagens para a produção de peixes durante o período de defeso, com o intuito de auxiliá-los na realização de seus objetivos. Foram discutidas as práticas da piscicultura, abordando dois modelos específicos: o açude escavado e o tanque-rede, incluindo análises dos custos para a produção de 20 toneladas de peixe em cada um desses modelos, bem como as dificuldades enfrentadas, os procedimentos necessários e a viabilidade econômica associada a cada um deles.

Além disso, foram apresentadas técnicas de manejo da pesca, mostrando suas fases e benefícios. Destaca-se que este modelo requer um investimento inicial menor, porém demanda uma maior participação comunitária, o que

contribui não apenas para a produção de peixes, mas também para o fortalecimento da comunidade local.

Como resultado das discussões realizadas durante as oficinas, a colaboração entre pescadores e pesquisadores culminou na elaboração de dois banners informativos. Um deles destaca as principais espécies de peixes comercializadas na região (Figura 06), enquanto o outro destaca as chamadas "espécies fantasmas" (Figura 03). Este último termo refere-se a espécies cuja presença tem diminuído ao longo dos anos, a ponto de serem consideradas praticamente inexistentes pelos pescadores, daí o termo "fantasmas".

Figura 6 – Banners com as principais espécies de peixes comerciais oriundas da pesca artesanal no Vale do Juruá Acreano

As informações foram validadas com os pesquisadores, onde foi confirmado os nomes científicos das espécies, e principalmente com os pescadores, onde confirmaram os nomes populares, sua ocorrência nos diferentes períodos sazonais do ano e seu local de ocorrência, seja em rios ou lagos. Essas informações podem auxiliar em futuros trabalhos de conservação e manejo dos recursos pesqueiros na região, tendo validade científica e

tradicional, o que facilita sua utilização com a comunidade.

Figura 7 – Banners com os peixes fantasmas do Vale do Juruá Acreano

5. CONCLUSÕES

Através desses esforços, pretende-se ampliar a sensibilização sobre a importância da sustentabilidade e conservação da biodiversidade, incentivando a participação ativa da comunidade no manejo dos recursos pesqueiros e promovendo o respeito às normas e regulamentos de pesca. Acredita-se que, com educação e envolvimento da comunidade, é possível avançar significativamente em direção à pesca sustentável.

6. REFERÊNCIAS

[1] Território Médio Juruá: um novo caminho no fortalecimento das comunidades tradicionais. Parceria para a conservação da Biodiversidade na Amazônia [s.d]. Disponível em: <https://pcabhub.org/pt-br/noticias/noticias-destaques-pcab/territorio-medio-juruá-um-novo-caminho-no-fortalecimento-das-comunidades-tradicionais>. Acesso em: 30 de abril de 2024.

[2] Oliveira, T. Coletivo do Pirarucu celebra a construção de um sonho compartilhado e discute

novas estratégias. Instituto Juruá, 17 de janeiro de 2023. Disponível em: <https://institutojuruá.org.br/coletivo-do-pirarucu-celebra-a-construcao-de-um-sonho-compartilhado-e-discute-novas-estrategias/>. Acesso em: 30 de abril de 2024.

[3] Silva, I. N.; Miranda, V. M. Monitoramento independente da pesca da colônia de pescadores Z-1 de Cruzeiro do sul (AC) e iniciativas de apoio à governança de territórios pesqueiros. *In*: Monitoramento independente e governança de territórios pesqueiros na Amazônia. São Paulo: FGVces, 2023. Acesso em: <https://eaesp.fgv.br/producao-intelectual/monitoramento-independente-e-governanca-territorios-pesqueiros-amazonia>. Disponível em: 30 de abril de 2024.

[4] Toledo, R. F.; Giatti, L. L. Challenges to participation in action research. *Health Promotion International*, v. 30, n. 1, p. 162-173, 2014. <https://doi.org/10.1093/heapro/dau079>

[5] Miranda, V. M.; Silva, G. G.; Freire, A. N.; Silva, I. N.; Barbosa, H. M.; Farias, R. C.; Rossi, C. B.; Dilascio, K. S. Co Construindo Soluções Para a Pesca Artesanal no Vale do Juruá. *In*: II Simpósio de Ciências Ambientais na Amazônia Sul-Occidental. Anais [...] Cruzeiro do Sul (AC) Universidade Federal do Acre Campus Floresta, 2023. Disponível em: <http://www2.ufac.br/ppgca/menu/publicacoes/anais-dos-simposios-de-ciencias-ambientais> Acesso em: 30 de abril de 2024.